

TÜRKÇE KÖKENLİ SÖZCÜKLERDE “-Î” NISPET EKİNİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Ragıp Muhammed

Dr. Öğr. Üyesi, Ege Üniversitesi, TDAE, Türk Dili ve Lehçeleri ABD

ORCID: 0000-0001-5306-820X

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15583129>

Özet. Diller arası etkileşim, tarihsel süreçte birçok yapısal unsurun bir dilden diğerine geçişine zemin hazırlamıştır. Türklerin İslamiyet’i kabulüyle birlikte Arapça ile kurulan yoğun temas, özellikle yazı ve kültür dili bağlamında Türkçeye önemli ölçüde sözcük ve yapı aktarımına yol açmıştır. Bu etkileşimin dikkate değer örneklerinden biri, Arapçadan Farsçaya ve Türkçeye geçmiş olan -î nispet ekidir.

-î ekinin kişi, yer, millet, meslek, din, ihtisas, tür ve alan vb. adlarına eklenerek, ilgi, aidiyet ve mensubiyet bildiren sıfatlar türetmekte (Abbasî, Türki, acemi, ahlâkî, insanî vb.). Başlangıçta yalnızca Arapça ve Farsça kökenli sözcüklere eklenmiş olan bu ek, zamanla Türkçe kökenli sözcüklere getirilmeye başlanmıştır.

Bu çalışmada, öncelikle -î ekinin Türkçedeki tarihsel gelişimi ele alınmış; ardından, Orta Türkçe dönemine ait gramer metinlerinde ekin kullanımı incelenmiştir. Devamında, Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi gibi çağdaş lehçelerdeki kullanımlarına dair örnekler derlenerek mevcut işlevleri analiz edilmiştir. Son olarak, -î ekinin Türkçe kökenli sözcüklere eklenmesiyle oluşmuş anlam katmanları değerlendirilmiş ve bu işlevlerin Türkçedeki karşılıklarının ne şekilde ifade edilebileceğine dair önerilerde bulunulmuştur. Böylelikle çalışma, hem tarihî belgeler hem de çağdaş veriler ışığında, -î nispet ekini çok boyutlu biçimde ele alarak, Türkçedeki yapısal etkilerine dair kapsamlı bir bakış açısı ortaya koymuş; dilsel etkileşim süreçlerine katkı sağlamayı hedeflemiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkçe, Arapça, -i Nispet eki, Orta Türkçe, Çağdaş Türk Lehçeleri.

Annotatsiya. Tillararo o‘zaro ta’sir tarixiy jarayon davomida ko‘plab strukturaviy elementlarning bir tildan ikkinchi tilga o‘tishiga yo‘l ochgani barchamizga ma’lumdir. Turk xalqlari Islomni qabul qilgandan keyin arab tili bilan o‘rnatilgan kuchli aloqa, ayniqsa yozma til va madaniyat tili doirasida turkiy tilga sezilarli darajada so‘z va tuzilmalarning o‘zlashishiga olib keldi. Bu o‘zaro ta’sirning ko‘zga ko‘ringan misollaridan biri arab tilidan fors va turkiy tillariga o‘tgan -î nispet qo‘shimchasidir.

Shaxs, joy, millat, kasb, din, ixtisos, tur va soha nomlariga -î qo‘shimchasi qo‘shilib, tegishlilik, oidlik va egalikni bildiruvchi sifatlar hosil qilishi (Abbosiy, Turkiy, ajamiy, ahloqiy, insoniy va boshqalar) kuzatiladi. Dastlab faqat arab va fors tilidagi so‘zlarga qo‘shilgan bu qo‘shimcha vaqt o‘tishi bilan turkiy so‘zlarga ham qo‘shila boshlagan.

Bu tadqiqotda, avvalo, turkiy tildagi -î qo‘shimchasining tarixiy rivojlanishi; keyin o‘rta turkiy davrga oid grammatik matnlarda qo‘shimchalarning qo‘llanishi ko‘rib chiqildi. Ortidan ularning Turkiya turkchasi va Ozarbayjon turkchasi kabi zamonaviy lahjalarda qo‘llanilishiga oid misollar to‘planib, hozirgi kundagi faol vazifalari tahlil qilindi. Nihoyat, turkiy tildagi so‘zlarga -î qo‘shimchasini qo‘shish orqali hosil bo‘lgan ma’no qatlamlari baholandi va bu funksiyalarning turkiy tildagi o‘xshashliklarini qanday ifodalash mumkinligi haqida takliflar berildi. Ushbu tadqiqot turkiy tilidagi -î nispet qo‘shimchasini ham tarixiy hujjatlar, ham zamonaviy manbalar asosida ko‘p o‘lchovli tadqiq qilib, strukturaviy ta’sirlari haqida keng

qamrovli qarashni taqdim etgan holda lingvistik o'zaro ta'sir jarayonlariga hissa qo'shishni maqsad qilgan.

Kalit so'zlar: Turkcha, arabcha, *-î* nisbiy qo'shimchasi, o'rta turkcha, hozirgi turkiy shevalar.

Abstract. Linguistic interaction has historically facilitated the transfer of numerous structural elements from one language to another. The intensive contact with Arabic following the Turks' adoption of Islam resulted in the substantial incorporation of Arabic vocabulary and structural patterns into Turkic, particularly in the domains of written and cultural expression. One of the most prominent examples of this influence is the nisba (relative) suffix *-î*, which was transmitted from Arabic into Persian and Turkic.

The *-î* suffix is commonly used to derive adjectives indicating relation, affiliation, or belonging when appended to nouns referring to individuals, places, ethnicities, professions, religions, areas of specialization, categories, or domains (e.g., *Abbāsî*, *Türkî*, *'Ajamî*, *akhlāqî*, *insānî*). While it was initially limited to Arabic and Persian loanwords, the suffix was gradually extended to native Turkic lexemes.

In this study, firstly, the historical development of the suffix *-î* in Turkic is discussed; then, the usage of the suffix in grammatical texts from the Middle Turkic period is analyzed. Then, examples of its usage in modern Turkic languages such as Turkish and Azerbaijani Turkic are compiled and its current functions are analyzed. Finally, the layers of meaning formed by the addition of the suffix *-î* to words of Turkic origin are evaluated and suggestions are made on how these functions can be expressed in Turkic. Thus, in the light of both historical documents and contemporary data, the study presents a comprehensive perspective on the structural effects of the *-î* relative suffix in Turkic by addressing it in a multidimensional way, and aims to contribute to the processes of linguistic interaction.

Keywords: Turkic, Arabic, nisba (relative) suffix, *-î*, Middle Turkic, modern Turkic languages.

Giriş

Dillerin gelişim süreci, çoğu zaman başka dillerle kurulan temaslar yoluyla şekillenmektedir. Bu bağlamda, tarih boyunca aynı coğrafyada uzun süre bir arada yaşayan toplumlar arasında dilsel ve kültürel etkileşim kaçınılmaz hale gelmektedir. Türklerin İslamiyet'i kabul etmeleri ile birlikte, Araplar ve Türkler arasında siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda yoğun ilişkiler kurulmuş; bu ilişkiler sonucunda iki toplum arasında güçlü bir sözcük ve kültür alışverişi meydana gelmiştir. Bu etkileşim çerçevesinde eğitim, edebiyat ve din gibi pek çok alanda karşılıklı etkiler oluşmuştur. Türkçenin Arapçadan önemli ölçüde sözcük aldığı, dilbilimsel çalışmalarla ortaya konmuş bir gerçekliktir. Arapçanın yazı dili bu etkiden daha az oranda etkilenmiş görünse de, Arap halk ağızlarında Türkçe kökenli binlerce sözcüğün varlığı dikkat çekicidir (Karagözlü, 2018: 159-160). Ayrıca söz konusu etkileşim, yalnızca sözcük düzeyinde değil; aynı zamanda ekler, deyimler ve kalıplar gibi yapısal unsurlar üzerinden de gerçekleşmiştir.

Türkçeden Arapçaya (konuşma diline) geçen az sayıda ekler bulunmaktadır. Bu ekler genellikle adlara gelip olumlu ya da olumsuz sıfatlar türetmektedir. Örneğin; *-CI*, *-Cİ* *kahwecî* 'kahveci', *furuncî* 'fırıncı', *-sız*, *-siz* 'akılsız' 'akılsı', *edebisiz* 'edepsiz', *-lı*, *-li* *şekerli* 'şekerli', *şamlî* 'Şamlı' vb. (Kaymaz, 2019: 439-440; Polat, 2018: 124-126). Öte yandan, Arapçadan Türkçeye geçen bazı ekler ve yapılar da olmuştur.

Arapçadan Türkçeye geçmiş olan ek ve yapılardan -î nispet ekidir. Bu ek tarihi Türk lehçelerinden çağdaş lehçelere değin pek çok sözcükte karşımıza çıkmaktadır. Çoğunlukla Arapça ve Farsça kökenli sözcüklere eklenen -î, az sayıda Türkçe kökenli sözcüklere getirildiği görülmektedir “*altunî, gümüşi vb.*”. Hatta Tanzimat döneminden sonra Türkçeye giren Latince kökenli sözcüklere bile -î nispet eki eklenmiştir “*fizikî, elektrikî, volkanî, vb.*” (Banguoğlu, 1943: 4; Doğan, 2003: 190).

Arapçadaki “bağlılık, ilgi” anlamına gelen *nisbat* sözcüğü, dilbilgisinde genellikle -iyy ekiyle ifade edilir. Bu ek; kişi, aile, boy, millet, din, memleket, şehir, ilim, ihtisas, madde gibi adlara eklenerek onlarla ilgili sıfatların türetilmesini sağlar. -î nispet eki, Arapçadan Farsçaya ve Türkçeye geçmiştir. Bu çalışmada, özellikle bu ek aracılığıyla türetilmiş Türkçe kökenli sözcükler ele alınmaktadır. Tietze, Türkçede bu ekle oluşturulan sıfatları iki ayrı grupta değerlendirmektedir. Birinci grupta, kişi, zümre ya da yer adlarından -î ekiyle türetilmiş ve doğrudan Arapçadan ya da Farsça aracılığıyla Türkçeye geçmiş olan sıfatlar yer alır. Bu gruba giren sözcüklerin çoğunluğu yabancı kökenlidir: *Abbasî, Acemî, Ademî vb.* (Tietze, I., 2002: 75). İkinci grupta ise, Farsçadan alıntı yapılmış adlara -î eki eklenerek türetilmiş ve genellikle bir maddenin niteliğini belirten sıfatlar bulunur. Bu grupta renk bildiren sıfatlar oldukça yaygındır. Ayrıca Tietze, bu tür sıfatların Türkçe kökenli sözcüklere de eklenebileceğini ifade etmektedir. Örnek olarak: *âbî, sincabî, barudî, burunî vb.* (Tietze, 1964: 187–190).

Doğrudan -î nispet ekiyle ilgili yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu alandaki ilk örneklerden biri, 1943 yılında Banguoğlu tarafından kaleme alınan “Arapça Nispet Sıfatlarını Nasıl Türkçeleştirebiliriz?” başlıklı çalışmadır. Söz konusu çalışmada, -î ekinin Türkçede hangi eklerle karşılanabileceği üzerine çeşitli önerilerde bulunulmuştur (Banguoğlu, 1943: 4). Tietze ise, “Persische Ableitungssuffixe im Azerosmanischen” adlı incelemesinde, -î ekinin Arapçadan Farsça aracılığıyla Türkçeye geçtiğini belirtmiş ve bu ekin Osmanlı Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesindeki kullanımına dair örnekler sunmuştur. Ayrıca, bu ekin eklendiği sözcüklerin anlamlarına göre nasıl tür sıfatlar türettiğini sınıflandırmaya çalışmıştır (Tietze, 1964: 187–190). Sevortyana ve Shiraliyeva, Azerbaycan Türkçesinde artık çok işlek olmayan bu ekin, özellikle renk belirten sıfatların türetilmesinde kullanıldığını ifade ederler. Örneğin: *buğdaydan > buğdayî, gümüştən > gümüşi* (Sevortyana & Shiraliyeva, 1971: 64). Korkmaz ise, bu eki adlardan türeyen ve “nispet” ya da “görecelik” anlamı taşıyan bir sıfat eki olarak tanımlar; ancak son 40–50 yıl içinde kullanımdan tamamen düştüğünü ve günümüzde yalnızca kalıplaşmış biçimlerde görüldüğünü belirtir (Korkmaz, 2009: 343). Doğan, “Türkiye Türkçesinde Nispet Ekini Karşılama Yolları” başlıklı çalışmasında, Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan *Türkçe Sözlük* (TDK, 1998) temel alınarak -î eki almış 455 sözcüğü tespit etmiş; bu sözcüklerdeki -î ekini karşılamak amacıyla 55 farklı Türkçe biçim önerisinde bulunmuştur (Doğan, 2003: 190–192).

Bu çalışmada öncelikle -î ekinin Türkçedeki tarihsel gelişimi ele alınacak; Orta Türkçe dönemine ait gramer metinlerinde bu ekin kullanımı da değerlendirilecektir. Ardından, çağdaş Türk lehçelerindeki kullanımlarına dair örnekler derlenecek ve bu örnekler üzerinden ekin günümüzdeki işlevleri analiz edilecektir. Örnekler Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesinden seçilmiştir. Bu iki lehçenin tercih edilme nedeni, -î ekinin her iki lehçede farklı anlamlar ve çeşitli kullanım alanlarında yer almasıdır. Buna karşılık, diğer Türk lehçelerinde -î eki genellikle yalnızca Arapça ve Farsça kökenli alıntı sözcüklerle sınırlı kalmaktadır. Son bölümde ise, -î ekinin Türkçe kökenli kelimelere eklenmesiyle ortaya çıkan anlam katmanları değerlendirilecek ve bu işlevlerin Türkçede nasıl karşılanabileceğine dair öneriler sunulacaktır. Farklı araştırmacıların çalışmalarında -î eki; -î, -î, -î gibi çeşitli biçimlerde ifade edilmiştir. Bu çalışmada, Orta Türkçe ve

Osmanlı Türkçesinden aktarılan örneklerde birlik sağlamak amacıyla tüm biçimler standart olarak -î şeklinde gösterilecektir.

İnceleme

Orta Türkçe metinlerde -î nispet eki, çok sayıda Arapça ve Farsça kökenli sözcükle birlikte kullanılmıştır. Ancak Memlûk Kıpçak Türkçesi sahasında kaleme alınan, sözlük ve gramer özellikleri taşıyan *Et-Tuhfetü’z-Zekiyye fi’l-Lûgati’t-Türkiyye* adlı eserde, bu ekin Türkçedeki kullanımıyla ilgili dikkat çekici bir bilgiye yer verilmiştir. Eserin yazarına göre, Türkçede “bir kabileye mensubiyeti” bildirmek amacıyla *şamîdir* (Şamlı), *halebîdir* (Halepli), *mısrîdir* (Mısırlı) gibi ifadeler kullanılmaktadır (Muhammed, 2021: 54). Bu bilgiye dayanarak -î eki, -II / -IU eklerinin yanı sıra, özellikle kabile, boy ve memleket adlarına eklenerek mensubiyet bildiren bir yapım eki olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, -î ekine Memlûk Kıpçak Türkçesi eserlerinde Türkçe kökenli bazı sözcüklerle de rastlanmaktadır;

sütî سُوْتِي (< süt + î) ‘sütlü deve, sütü sağılan deve’ (TZ¹ 12b), **yükî** يَكِي (< yük + î) ‘ağır hareketli, yüklü’ (Kİ² 31a).

Çağatay Türkçesinde -î eki, Arapça ve Farsça kökenli sözcüklerle yaygın olarak kullanılmıştır. Ancak, Türkçe kökenli sözcüklerde bu eke yalnızca bir örnekte rastlanmıştır;

altünî (< altün + î) ‘altından yapılmış’ (Ünlü, 2013: 38).

-î ekinin en yaygın biçimde kullanıldığı ve anlam bakımından genişlediği dönem Osmanlı Türkçesidir. Özellikle 17. yüzyılın başlarından itibaren kaleme alınan metinlerde, bu ekin Türkçe kökenli sözcüklere de getirildiği görülmektedir. 19. yüzyıla gelindiğinde ise ekin kullanımında dikkate değer bir artış yaşanmış; bu durum, Batı dillerinden Osmanlı Türkçesine geçen alıntı sözcüklere de yansımış ve “*fizikî, elektrikî, volkanî*” gibi örnekler ortaya çıkmıştır. Osmanlı Türkçesi metinlerinde bu eke dair çok sayıda örnek tespit edilmiştir;

altunî (< altun + î) ‘altın renginde olan’ (Parlatır, 2014: 82), **buğdayî** ‘buğday renkli, esmer’ (Tietze, 1964: 188), **burunî** (< burun + î) ‘kibirli, burnu havada olan’; (Parlatır, 2014: 219), **çividi** (< çivit + î) ‘çivit renginde, mavi boya’ (Parlatır, 2014: 301), **dağî** (< dağ + î) ‘1. Dağ adamı, dağlı. 2. Dağlık yörelerde söylenen türkülerin makamı’ (Parlatır, 2014: 309), **gümüşi** (< Gümüş + î) ‘1. Gümüşle ilgili, gümüşe özgü. 2. Gümüş rengi’ (Parlatır, 2014: 534), **karakuşî** (< karakuş + î) ‘Karakuş adında bir yöneticiye yakışan, kanun ver mantık ölçülerine sığmayan’ (Parlatır, 2014: 844), **kavunî** (< kavun + î) ‘kavun renginde olan’ (Tietze, 1964: 189), **kurşunî** (< kurşun + î) ‘kurşun renginde, açık kül rengi, sincabi’ (Parlatır, 2014: 937), **kurumî** ‘kibirli, kendini beğenmiş’ (< kurum ‘gururlanma, büyüklük taslama’ + î) (Tietze, 1964: 190), **kuzgunî** (< kuzgun + î) ‘pek siyah, koyu siyah’ (Parlatır, 2014: 944), **samanî** (< saman + î) ‘saman renginde olan’ (Parlatır, 2014: 1250).

Çağdaş Türk lehçelerinde -î eki büyük ölçüde kullanımdan düşmüştür. Ancak, bu ekin kalıplaşmış biçimde bazı sözcüklerde varlığını sürdürdüğü görülmektedir. Özellikle Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde, artık işlek olmayan bu ek, Arapça ve Farsça kökenli sözcüklerin yanı sıra sınırlı sayıda Türkçe kökenli sözcükte kalıplaşarak yer almaktadır. Bu bağlamda, öncelikle Azerbaycan Türkçesinde tespit edilen örnekler aşağıda sunulacaktır;

buğdayı ‘buğday renkli, kara yağız, esmer’ (Orucov, Bəhrüz, Rəhimzadə, I.: 354), **dəmiri** ‘demir renkli, demir rengine çalan’ (Orucov, Bəhrüz, Rəhimzadə, I.: 581), **göyəmi** ‘mavi renginde olan, morumsu’ (Orucov, Bəhrüz, Rəhimzadə, II.: 272), **göyərçini** ‘yeşilimsi, koyu kül rengi’ (Orucov, Bəhrüz, Rəhimzadə, II.: 273), **gümüşi** ‘beyaz-kül arasında parlak renkte olan, gümüş

¹ Et-Tuhfetü’z-Zekiyye fi’l-Lûgati’t-Türkiyye.

² Kitābü’l- İdrāk li Lisāni’l-Etrāk.

renginde olan, gümüş gibi parlayan’ (Orucov, Bəhrüz, Rəhimzadə, II.: 309), **kərpici** ‘1. Pişmiş kerpiç renginde olan, kırmızı. 2. Kerpiç şeklinde olan’ (Orucov, Bəhrüz, Rəhimzadə, II.: 687), **külü** ‘kül rengi’ (Orucov, Bəhrüz, Rəhimzadə, II.: 778), **qarabuğdayı** ‘ten rengi kara buğdayımsı olan, esmer’ (Orucov, Bəhrüz, Rəhimzadə, III.: 47), **qara qarğayı** ‘kuzguni renk, kapkara, koyu siyah’ (Tietze, 1964: 188), **qarpızı** ‘1. Karpuz renginde olan 2. Karpuz şeklinde olan, karpuz gibi yuvarlak’ (Orucov, Bəhrüz, Rəhimzadə, III.: 66), **qızılı** ‘altın renginde olan, altuni renk’ (Orucov, Bəhrüz, Rəhimzadə, III.: 158), **qurşuni** ‘kurşun renginde olan, açık kül rengi’ (Orucov, Bəhrüz, Rəhimzadə, III.: 219), **samanı** ‘samanı renk, saman renginde olan, açık sarı’ (Orucov, Bəhrüz, Rəhimzadə, IV.: 32).

Türkiye Türkçesindeki örnekler, Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan *Türkçe Sözlük*’ün 2005 baskısı (TDK Yayınları, Ankara) temel alınarak derlenmiştir. Bu sözlüğün önceki baskılarında -î biçiminde kaydedilen ekin, 2005 baskısında -i şeklinde sadeleştirildiği görülmektedir. Bu çerçevede tespit edilen örnekler aşağıda yer almaktadır;

altuni ‘1. Altın rengi. 2. Bu renkte olan’ (TS, 85), **çividi** ‘1. Çivit rengi. 2. Bu renkte olan’ (TS, 441), **dağı** ‘Dağlık bölgelerde söylenen türkülerin makamı’ (TS, 460), **demiri** ‘1. Demir mavisi, gri. 2. Bu renkte olan’ (TS, 494), **gümüşi** 1. Gümüş rengi. 2. Bu renkte olan’ (TS, 808), **karakuşi** ‘Kanun, kural, mantık ölçülerine dayanmayan’ (TS, 1078), **kurşuni** ‘1. Koyu kül rengi, kurşun rengi. 2. Bu renkte olan’ (TS, 1261), **kuzguni** ‘Çok koyu, kara’ (TS, 1276), **kuzguni siyah** ‘1. Çok koyu, kara renk. 2. Bu renkte olan’ (TS, 1276), **samanı** ‘1. Saman rengi, açık sarı. 2. Bu renkte olan’ (TS, 1694).

Sonuç

Bu çalışmada, Arapçadan Türkçeye geçmiş olan -î nispet ekinin, Türkçe kökenli sözcüklerdeki kullanımı tarihî ve çağdaş metinler ışığında incelenmiştir. Yapılan taramalarda bu ekle türetilmiş toplam 37 sözcük tespit edilmiştir. Bu sözcüklerin 2’si Memlûk Kıpçak Türkçesinde, 1’i Çağatay Türkçesinde, 12’si Osmanlı Türkçesinde, 13’ü Azerbaycan Türkçesinde ve 10’u Türkiye Türkçesinde mevcuttur. Sözcüklerin önemli bir kısmının Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi arasında ortak olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Bu durum, -î nispet ekinin farklı lehçelerdeki kullanım sürekliliğini ve ortak dil mirası içerisindeki yaygınlığını göstermesi bakımından önemlidir. Elde edilen bulgulara göre şu değerlendirmeler yapılabilir:

I. Osmanlı Türkçesinde oldukça yaygın şekilde kullanılan -î eki, Türkiye Türkçesinde daha sınırlı bir kullanım alanına gerilemiştir. Bu durum, Cumhuriyet dönemi sonrası dildeki sadeleşme hareketlerinin doğal bir sonucu olarak değerlendirilebilir.

II. Azerbaycan Türkçesinde -î eki, Türkçenin büyük-küçük ünlü uyumuna (ı, i, u, ü) girmektedir. Türkiye Türkçesinde ise ekin biçimi sabitlenmiş ve yalnızca -i şeklinde kullanılmaya devam etmektedir.

III. Tespit edilen sözcüklerin çoğu, renk adları, biçimsel nitelikler ve canlı / cansız varlıklarla kurulan mecazî bağlantılar üzerinden türetilmiştir. Özellikle metal (*altunî, demiri, gümüşi, kurşunî, qızılı, qurşuni*), bitki (*buğdayı, çividi, göyemi, kavünî, qarabuğdayı, qarpızı, samanî*) hayvan adları (*göyərçini, kuzgunî*) ve nesne adları (*kərpici, külü*) üzerinden kurulan türevlerde aidiyet veya görünüş ilişkisi ön plandadır. Ayrıca renk adları dışında şu sıfat da türetilmiştir:

a) Şekil bildiren sıfatlar: Bu gruptaki sözcükler, belirli bir nesne, meyve ya da sebzenin biçimsel özelliklerinden hareketle sıfatlaştırılmıştır. *Kərpici* örneğinde, “kerpiç şeklinde” anlamı, hem renk “sarı-kahverengi tonlar” hem de şekil “dikdörtgen şeklinde” açısından yorumlanabilir. *Qarpızı* ise hem renk “karpuz renginde olan” hem de “karpuz şeklinde” ifadesiyle büyük, yuvarlak

yapılar için mecazî biçimde kullanılır. Bu kullanım, -î ekinin yalnızca aidiyet bildirmekle kalmayıp, benzerlik veya şekil aktarımı yoluyla nesnelere yeni

b) Yer-yön, somut ve soyut özellik bildiren sıfatlar: Bu tür sözcüklerde -î ekinin anlam genişlemesine uğradığı gözlemlenmiştir. *Burunî* örneğinde fiziksel kök anlam soyut bir kişilik özelliğine dönüşmüştür. *Dağî* sözcüğünde ise hem mekânsal aidiyet hem de kültürel bir terim “türkü makamı” biçiminde kullanıma girmiştir. *Karakuşî*, tarihi bir şahsa izafe edilerek keyfilik gibi soyut yönetim anlayışlarını ifade eder hâle gelmiştir. *kurumî* sözcüğünde soyut bir tabirden soyut bir kişilik özellik türetilmiştir. *Sütî* ve *yükî* örneklerinde ise fiziksel özellikler (süt verimi, ağırlık) mecazî anlamlarla zenginleşmiştir. Bu tür kullanım biçimleri, -î ekinin Türkçede biçimsel aidiyetin ötesine geçerek çok katmanlı anlatım olanakları sunduğunu göstermektedir.

IV. Tespit edilen sözcüklerdeki -î nispet ekine şu şekilde karşılık verilebilir³: Renk adları ile “.....renginde (olan),renkte (olan),renkli”. Şekil adları ile “.... biçiminde, +sI / +sU”, yer-yön, somut / soyut bildiren sıfatlar ile “..II / ...IU,... olan”.

Sonuç olarak, -î nispet eki Türkçeye yabancı bir unsur olmasına rağmen, zamanla Türkçe kökenli kelimelerle doğal bir biçimde bütünleşmiş, işlevsel ve estetik yönleriyle Türkçenin zenginleşmesine katkı sağlamıştır. Bu tür dil unsurlarının incelenmesi, Türkçenin tarihî süreçteki gelişimini, esnekliğini ve başka dillerle etkileşimini daha iyi anlamamıza olanak tanımaktadır.

KAYNAKÇA

1. Azərbaycan Dilinin İzahlı Lügəti. Orucov, Ə., Bəhrüz, A., Rəhimzadə, N. (edit.). - Bakı: Şərqi-Qərbi Nəş, 2011.
2. Banguoğlu, T. Arapça Nispet Sıfatlarını Nasıl Türkçeleştirebiliriz, Ülkü, S. 32, 1943.- 4.
3. Doğan, E. Türkiye Türkçesinde Nispet Ekini Karşılama Yolları, İÜEF Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt. 30, 189-207, 2003. – 190-192.
4. Karagözlü, S. Irak Arapçasına Giren Kuşçulukla İlgili Türkçe Kelimeler, Dil Araştırmaları, Bahar 22: 159-168, 2018. -159-160.
5. Khairullah, H. L. Et- Tuhfetü'z-Zekiyye Fi'l-lugati't-Türkiyye Üzerine Bir Dil İncelemesi.– İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış doktora tezi), 2015.- 105.
6. Kaymaz, Z. Sudan Arapçasındaki Türkçe Söz Varlığı Üzerine. İ. Çetin ve B. Gül (Ed.), Umay Ana'dan Umay Hoca'ya Prof. Dr. Umay Günay Türkes'e Armağan içinde (439-456). - Ankara: TKAE, 2019. -439-440.
7. Korkmaz, Z. Türkçe Şekil Bilgisi. – Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları 3. Baskı, 2009.- 343.
8. Parlatır, İ. Osmanlı Türkçesi Sözlüğü. -Ankara: Yargı Yayınevi.
9. Polat, İ. Başka Dilde Yaşamak: Arap Dilinde Yaşayan Türkçe Kelime Ve Yapılar. Dil Araştırmaları, Bahar 22: 119-133, 2018. - 124-126.
10. Muhammed, R. Memluk Türkçesinde Ekler ve İşlevleri. - Ankara: TDK Yayınları, 2021.- 54.
11. Shiraliyeva M.SH. & Sevortyana E.V. Grammatika Azerbaydzhanskogo Yazıka (Fonetika, morfolojiya, sintaksis). Bakı: Izdatel'stvo "ELM", 1971.- 64. (AİL)
12. Tietze, A. Persische Ableitungssuffixe im Azerosmanischen. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 59-60, 154-200, 1963 – 4.

³ Bu konu için bk. Enfel Doğan a.g.m.